

BA'ZI KOMBINATORIK MASALALAR

Fayzullayev Behzod.

Master degree of UrSU

Ismailov Islombek.

Student of UrSU

Karimov Hikmatjon

Student of UrSU

Аннотация. Реформы в сфере образования в стране сегодня требуют создания современных методик обучения, методических указаний, пособий для учащихся, особенно для выявления талантливых учащихся, привлечения их к исследованиям в отдельных областях науки. Выполняя эти требования, данная статья поможет учащимся развить способность к самостоятельному наблюдению и развить навыки творческого мышления. Статья посвящена задачам алгебры, решаемым классическими методами, предназначена для студентов математического факультета высших учебных заведений и полезна при подготовке студентов физико-математического факультета к математическим олимпиадам.

Ключевые слова: перестановка, размещение и сочетание.

Annotation. Reforms in the field of education in the country today require the creation of modern teaching methods, guidelines, manuals for students, especially to identify talented students, to involve them in research in certain areas of science. By fulfilling these requirements, this article will help students develop the ability to independently observe and develop creative thinking skills. The article is devoted to the problems of algebra solved by classical methods, is intended for students of the mathematical faculty of higher educational institutions and is useful in preparing students of the Faculty of Physics and Mathematics for mathematical Olympiads.

Key words: permutation, placement and combination.

Annotatsiya. Bugungi kunda respublikamizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar talabalar uchun zamon talabiga javob beradigan dars jarayoni, uslubiy ko'rsatmalar, uslubiy qo'llanmalar yaratishni taqozo qiladi,

ayniqsa iqtidorli talabalarni aniqlash, ularni fanlarning muayyan sohalari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlariga jalb qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqola ana shu talablarga javob bergan holda talabalarni mustaqil mushohada qilish qobiliyatini shakllantirishga, ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishlariga ko'mak beradi. Maqola Kombinatorikaning klassik usullar bilan yechiladigan masalalariga bag'ishlangan bo'lib, oliy ta'lim mussasalarining matematika, ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan, hamda talabalarni matematika olimpiadalarga tayyorlashda foydalidir.

Kalit so'zlar: o'rin almashtirish, o'rinlashtirish, gruppalash.

O'rin almashtirishlar. Elementlari $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ bo'lgan to'plamni qaraymiz. Bu to'plam elementlarini har xil tartibda joylashtirib (yozib), tuzilmalar (kombinatsiyalar) hosil qilish mumkin, masalan,

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n ; a_2, a_1, a_3, \dots, a_n ; a_2, a_3, a_1, \dots, a_n .$$

Bu tuzilmalarning har birida berilgan to'plamning barcha elementlari ishtirok etgan holda ular bir-biridan faqat elementlarning joylashish o'rinlari bilan farq qiladilar. Shu usul yordamida hosil qilingan kombinatsiyalarning har biri berilgan $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ to'plam elementlarining **o'rin almashtirishi** deb ataladi

Teorema. Elementlari soni n ta bo'lgan to'plam uchun o'rin almashtirishlar soni $n!$ ga teng, ya'ni $P_n = n!$.

Isboti. Teoremani isbotlash uchun matematik induksiya usulidan foydalanamiz. Asos to'g'riligini, ya'ni teoremaning tasdig'i $n=1$ uchun to'g'riligini yuqorida ko'rdik. Induksion o'tish uchun teoremaning tasdig'i biror natural $n=k$ uchun to'g'ri bo'lsin deb faraz qilamiz, ya'ni $P_k = k!$ bo'lsin. Ravshanki, $(k+1)$ ta elementli to'plamni k ta elementli to'plamga yangi $(k+1)$ - elementni kiritish yordamida hosil qilish mumkin. Bu $(k+1)$ - elementni k elementli to'plam uchun barcha $k!$ ta o'rin almashtirishlarning har biriga quyidagicha $(k+1)$ xil usul bilan kiritish mumkin:

- 1- elementdan oldin,
- 1- va 2- elementlar orasiga,
- 2- va 3- elementlar orasiga,
-
- $(k - 1)$ - va k - elementlar orasiga,
- k - elementdan keyin.

Shunday qilib, ko‘paytirish qoidasiga binoan, $(k + 1)$ ta elementli to‘plam uchun jami $k!(k + 1) = (k + 1)!$ ta o‘rin almashtirishlar hosil bo‘ladi, ya’ni $P_{k+1} = (k + 1)!$. ■

Endi Toplamda 1-elementi n_1 marta, 2-elementi n_2 marta, 3-elementi n_3 marta,..... k -elementi n_k marta takrorlangan va jami elementlar soni $n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$ bo‘lsa, elementlari takrorlangan to‘plam deyiladi va bundagi takrorli o‘rin almashtirishlar soni quyidagicha topiladi:

$$P_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{(n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k)!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

O‘rinlashtirishlar. n ta elementli $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ to‘plam berilgan bo‘lsin. Shu to‘plamning ixtiyoriy m ta elementidan hosil qilingan tartiblangan $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ tuzilmaga (kombinatsiyaga) n ta elementdan m tadan o‘rinlashtirish deb ataladi.

Teorema. n ta elementdan m tadan o‘rinlashtirishlar soni eng kattasi n ga teng bo‘lgan m ta ketma-ket natural sonlarning ko‘payt-masiga tengdir, ya’ni .

$$A_n^m = n(n - 1) \dots (n - m + 1)$$

Isboti. n – ixtiyoriy natural son bo‘lsin. Teoremani isbotlash uchun matematik induksiya usulini qo‘llab, teorema tasdig‘ining n dan oshmaydigan ixtiyoriy m natural son uchun to‘g‘riligini ko‘rsatamiz (ya’ni induksiyani m bo‘yicha bajaramiz).

Baza: yuqorida $A_n^1 = n$ ekanligi aniqlangan edi, ya’ni teorema tasdig‘i $m = 1$ uchun to‘g‘ridir.

Induksion o'tish: $A_n^m = n(n-1)\dots(n-m+1)$ formula $m=k < n$ uchun to'g'ri bo'lsin deb faraz qilamiz va uning $m=k+1$ uchun ham to'g'ri ekanligini ko'rsatamiz. n ta elementdan $(k+1)$ tadan o'rinlashtirishlarning ixtiyoriy bittasini quyidagicha hosil qilish mumkin. Bunday o'rinlashtirishning birinchi elementi sifatida berilgan $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ to'planning istalgan elementini, masalan, a_1 ni tuzilayotgan o'rinlashtirishga joylashtiramiz. Undan keyin umumiy soni A_{n-1}^k ga teng bo'lgan $(n-1)$ ta elementdan k tadan o'rinlashtirishlarning ixtiyoriy biridagi barcha elementlarni joylashtiramiz. Birinchi elementi a_1 dan iborat bo'lgan barcha n ta elementdan $(k+1)$ tadan o'rinlashtirishlarning soni A_{n-1}^k ga tengdir. Bunday o'rinlashtirishlarning birinchi elementi sifatida $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ to'planning ixtiyoriy elementini tanlash mumkinligini e'tiborga olsak, ko'paytirish qoidasiga binoan, berilgan n ta elementdan $(k+1)$ tadan o'rinlashtirishlar soni quyidagicha aniqlanishi kelib chiqadi:

$$\begin{aligned} A_n^{k+1} &= nA_{n-1}^k = n(n-1)(n-2)\dots((n-1)-k+1) = \\ &= n(n-1)\dots(n-(k+1)+1). \end{aligned}$$

Bu munosabat isbotlanayotgan formulaning $m=k+1$ uchun to'g'riligini ko'rsatadi.

■

Yana bir xossa n ta elementdan tuzilgan elementlari takrorlanmagan to'plamni m tadan tanlab takrorli o'rinlashtirishlar deb, n ta elementni orasidan har bir elementini 1 marta yoki bir necha marta tanlab m ta shunday element hosil qilishga aytiladi, ular bir-biridan elementlar soni va elementlar joylashuviga qarab farqlanadi va quyidagi fo'rmla orqali topiladi:

$$\bar{A}_n^m = n^m$$

Gruppalashlar. $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ to'plam berilgan bo'lsin. Bu n elementli to'planning elementlaridan m ta elementga ega qism to'plamlarni shunday tashkil etamizki, ular bir-biridan elementlarining joylashish tartibi bilan emas, faqat tarkibi

bilan farq qilsinlar. Bunday m ta elementli qism to‘plamlarning har biriga n ta elementdan m tadan gruppalash deb ataladi va C_n^m kabi belgilaymiz.

Ravshanki, agar n ta elementdan m tadan barcha gruppalashlarning har birida elementlarning o‘rinlari imkoniyat boricha almashtirilsa, natijada n ta elementdan m tadan barcha o‘rinlashtirishlar hosil bo‘ladi. Bu yerda n ta elementdan m tadan tuzilgan C_n^m ta gruppalashning har biridagi m ta elementdan $P_m = m!$ ta o‘rin almashtirishlar hosil qilish mumkin bo‘lganligi tufayli, ko‘paytirish qoidasiga asosan, $P_m C_n^m = A_n^m$ tenglik to‘g‘ridir. Demak,

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{P_m} = \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot m}$$

formula o‘rinlidir. Shunday qilib, quyidagi teorema kalamiz.

Teorema. n ta elementdan m tadan gruppalashlar soni eng kattasi n ga teng bo‘lgan m ta ketma-ket natural sonlar ko‘paytmasining dastlabki m ta natural sonlar ko‘paytmasiga nisbati kabidir:

$$C_n^m = \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot m}.$$

Tarif: n ta elementdan tuzilgan elementlari takrorlanmagan to‘plamni m tadan tanlab takrorli kombinatsiya tuzish deb, n ta element orasidan har bir elementini 1 marta yoki bir necha marta tanlab m ta shunday element hosil qilishga aytiladi

Teorema. n ta elementdan tuzilgan elementlari takrorlanmagan to‘plamni m tadan tanlab takrorli kombinatsiyalar tuzishlar soni

$$\bar{C}_n^m = C_{m+n-1}^m = \frac{(m+n-1)!}{m! \cdot (n-1)!}$$

Bu teorema isboti ham induksiya orqali isbotlanadi.

1-Misol:Uchlari shu nuqtada bo‘lgan uchburchak mavjud?

Yechilishi: Avval boshlab bu masalani ishlashda shu nuqtalardan nechta uchburchak yasash mumkinligini topamiz va yasash mumkin bo'lmagan hollarni olib tashlaymiz. 20 ta nuqta bor ulardan 3tadan qilib nechta uchburchak yasay olamiz bu guruhlash. Ya'ni C_{20}^3 ga teng bo'ladi.

$C_{20}^3 = 1140$ endi garizontal joylashgan 4 qatorning har birida 5 ta nuqta bor ulardan uchburchak yasab bo'lmaydi ularning soni $4 \cdot C_5^3$ ga teng. endi vertikal joylashlashgan 5ta ustun har birida 4 ta nuqta ulardan yasash mumkin bo'lmagan uchburchaklar soni $5 \cdot C_4^3$ ga teng bo'ladi.

Bu holatlarni ham ko'rib chiqish kerak bu holatda $2(C_4^3 + C_3^3)$ dan 2 ta holat mavjud demak barchasini hisoblash qoldi holos.

$$C_{20}^3 - 4 \cdot C_5^3 - 5 \cdot C_4^3 - 2 \cdot 2 \cdot (C_4^3 + C_3^3) = 1140 - 40 - 20 - 20 = 1060 \text{ ta uchburchak}$$

Hamma holatlatlarni ko'rdikmi? Yo'k bu holat ham mavjud

$1060 - 4 = 1056$ ta uchburchak mavjud ekan!!!!

Javob: 1056 ta uchburchak.

2-Misol: 8 ta oq atirgul 5 qizil atirgul bor ulardan 3 ta oq atirgul va 2ta qizil atirgulni necha hil usul bilan guruhlash mumkin?

Yechilishi: Dast avval qanday qilib topamiz uni oq atirgullarni guruhlashni sonini qizil atirgullarni guruhlashlarsoniga ko'paytmasi shu guruhlashiga teng bo'ladi

ya'ni $C_5^2 \cdot C_8^3 \cdot C_5^2$

3-Misol:Quyidagi tengliklarni isbotlang:

$$a) (C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^{n-1})^2 + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$$

$$b) nC_n^n + (n-1)C_n^{n-1} + \dots + 1C_n^1 = n \cdot 2^{n-1}$$

Yechilishi(a): Bu masala mos koeffisientlarni tenglashdan foydalanamiz

$$(1+x)^n = C_n^n \cdot x^n + C_n^{n-1}x^{n-1} + \dots + C_n^1x + C_n^0$$

$$C_n^n \cdot x^n + C_n^{n-1}x^{n-1} + \dots + C_n^1x + C_n^0 = (1+x)^n$$

$$C_n^n + C_n^{n-1} \cdot x + \dots + C_n^1 \cdot x^{n-1} + C_n^0 \cdot x^n = (1+x)^n$$

Bu tenglikni 2 tomonlama yozib oldik

$$(C_n^n + C_n^{n-1} \cdot x + \dots + C_n^1 \cdot x^{n-1} + C_n^0 \cdot x^n)(C_n^n \cdot x^n + C_n^{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + C_n^1 \cdot x + C_n^0) = (1+x)^n \cdot (x+1)^n$$

$$(x+1)^{2n} = C_{2n}^0x^{2n} + \dots + C_{2n}^{2n-1}x + C_{2n}^{2n}$$

$$(C_n^n + C_n^{n-1} \cdot x + \dots + C_n^1 \cdot x^{n-1} + C_n^0 \cdot x^n)(C_n^n \cdot x^n + C_n^{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + C_n^1 \cdot x + C_n^0) = (x+1)^{2n} =$$

$$= C_{2n}^{2n}x^{2n} + C_{2n}^{2n-1}x^{2n-1} + \dots + C_{2n}^n x^n + \dots + C_{2n}^1x + C_{2n}^0 =$$

$$= C_n^n C_n^0 x^{2n} + \dots + ((C_n^n)^2 + (C_n^{n-1})^2 + \dots + (C_n^1)^2 + (C_n^0)^2)x^n + \dots + C_n^0 C_n^n$$

Endi shu terda x^n darajasi oldidagi koeffisientini mos holatda tenglab

$$(C_n^0)^2 + (C_n^1)^2 + \dots + (C_n^{n-1})^2 + (C_n^n)^2 = C_{2n}^n$$

Shu tenglikga ega bo'lamiz. Davo isbotlandi.

Yechilishi(b): Yana o'zimiz biladigan shu ko'pxaddan foydalanamiz:

$$(1+x)^n = C_n^n \cdot x^n + C_n^{n-1}x^{n-1} + \dots + C_n^1x + C_n^0$$

Endi shu tenglikning ikkala tarafidan ham $x=1$ bo'yicha hosilasini aniqlasak biz so'ragan ayniyatga ega bo'lamiz

$$n(1+x)^{n-1} = nC_n^n \cdot x^{n-1} + (n-1)C_n^{n-1}x^{n-2} + \dots + C_n^1$$

$$nC_n^n + (n-1)C_n^{n-1} + \dots + 1C_n^1 = n \cdot 2^{n-1} \quad \text{Da'vo isbotlandi}$$

Mustaqil yechish uchun masalalar:

- 1) $C_{2p}^p - 2 \div p$ bu yerda p-ixtiyoriy tub son
- 2) $C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m$ bu yerda $n \geq m$
- 3) $\sum_{k=m}^{n-1} C_{k-1}^{m-1} = C_{n-1}^m$ bu yerda $n \geq m+1$
- 4) $\sum_{k=1}^n k \cdot C_n^k = n \cdot C_{2n-1}^{n-1}$ bu yerda $n \geq m$
- 5) $\sum_{k=0}^m C_m^k C_{n+k}^m = \sum_{k=0}^m C_m^k C_n^k 2^k$ bu yerda $m \geq k, n \geq m$
- 6) $\sum_{i=0}^m C_m^i C_{n-i}^k = \sum_{i=0}^m C_m^i C_{n-m}^{k-i} 2^{m-i}$ bu yerda $0 \leq k \leq n, 1 \leq m \leq n$, m,n,k-sonlar natural.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) "Putnam and Beyond" xalqaro studentlar olimpiadasi kitobi.
- 2) "Mirzaahmedov" o'quvchilarni matematik olimpiadalarga tayyorlash kitobidan.
- 3) Akademik litsey va kollej o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan matematika fan olimpiadalaridan